

ИГРАТА В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ¹

ЖЕНЯ АЛЕКСИЕВА

THE GAME IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

ZHENYA ALEXIEVA

Abstract *Teaching foreign languages in the kindergarten is interesting, emotional and complicated. In order to keep children's attention, we need funny activities. Game is part of children's life. Some scholars view it as an essential part of language education. Therefore, we consider game an important part of foreign language education in the kindergarten. The article views various kinds of games (according to different authors) and suggests a lesson plan based on games.*

Keywords: *game, teaching foreign language to young learners, kindergarten, English language teaching*

Преподаването на чужд език в детската градина е интересно, емоционално и сложно, тъй като в повечето случаи децата не са запознати с езиковите явления, които срещат. Следователно задачата на учителя в такава ситуация е да заинтересува децата да учат чужд език и да направи урока интересен и забавен, а материала лесен за усвояване. Най-оптималната форма за организиране на урок за деца от предучилищна възраст е играта, тъй като на този етап от развитието играта е основната дейност на детето.

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

Бирова [3] разглежда играта като „образователен феномен в чуждоезиковото обучение.“ Според нея [3: 247] играта е „една от формите на организация на учебния процес и необходима обучаваща дейност, която следва да се използва активно редом с традиционните учебни методи и иновационни технологии... играта не трябва да се оценява като второстепенен, а като важен и необходим компонент в съвременните системи за чуждоезиково обучение на деца и възрастни на всички етапи.“ Тя е едновременно интересно занимание за детето и аналог на езикови упражнения за учителя, благодарение на който се развиват навици за всички видове речева дейност [2]. Брустър и др. [7] подчертават, че игрите внасят разнообразие в клас, променят хода на урока и задържат мотивацията на децата, възобновяват енергията, предоставят „скрити“ упражнения за повторение, усъвършенстват лексика и произношение, развиват памет, концентрация, внимание, всички езикови умения, увеличават комуникацията дете – дете, създават забавна атмосфера.

В резултат на задълбочено изследване Лиу и др. [9] стигат до извода, че игрите са ефективен инструмент, който може да се използва за възобновяване на енергията, за въведение, за да предоставят удоволствие на обучаемите, да ги ангажират, да ги мотивират, да упражнят структури в забавна атмосфера. Те установяват, че използването на игри увеличава постиженията на обучаемите по чужд език.

Според Петрова [6] играта като отразителна, творческа, самостоятелна, колективна дейност съдейства за всестранното формиране на детската личност. Тя създава условия за формиране на детския колектив и за развитие на отделното дете в него. Играта е самостоятелна дейност, която доставя голяма радост на детето. Поражда у него положителни чувства и преживявания, с което го привлича. В играта детето творчески пресъздава получените впечатления от околната действителност, с

което се затвърдяват и разширяват представите му, обогатява се личният му опит. [6]

Играта е един от силните мотиви при обучението по чужд език. В играта се развиват творческите и мисловни способности на детето. [2]

„Чрез играта свободно се употребяват думи и изрази на чужд език.“ [1: 37]

Илиева [4] изброява игри, които развиват лексикалния запас, както и граматиката, тъй като стимулират запомнянето на цели изрази, например Say it [4: 137]; игри, чрез които „с помощта на играчки и картинки се упражняват и заучават“ изразите от различни детски приказки [4: 146], „игра със зарове... единият за допълнение, а другият за обстоятелствено пояснение в структурата “ There is/are ... in the ...”“ В друга своя публикация [8] тя твърди, че „при тези игри децата си мислят, че упражняват животни, а всъщност упражняват структури (сегашно просто време) и са изпитвани върху животни“. Балабанова пише, че езиковите игри помагат да се направи процесът на обучение по чужд език интересен и атрактивен. [2]

Любенова изказва мнение, че играта може да се проведе, когато е усвоен определен минимум материал: звукове, букви, речевы образци, граматични форми. Освен речевы действия в езиковите игри се включват движения, мимики, използване на предмети, картини, карти. [5]

Има различни класификации на игрите.

Според Любенова езиковите игри могат да бъдат най-разнообразни по вид:

- фонетични игри
- игри по лексика
- игри по граматика
- игри по развитие на речта
- игри по превод
- игри за писане и грамотност

Според средствата, които се използват в играта биват:

- игри с рисунки

- игри със звукови ефекти
- игри с думи
- игри с карти
- игри с играчки и други предмети [5].

Брустър и др. [7] разглеждат няколко типа игри:

- игри за точност на изказа (граматични) и игри за гладкост на изказа (комуникативни)
- състезателни или сътруднически
- игри, които допринасят за цялостното развитие на детето (памет, мислене, въображение), осъществяват междупредметни връзки, развиват стратегии за учене
- за начинаещи или за напреднали
- тихи или шумни игри
- според необходимите материали (игри без материали, игри с лист и химикал, картинни, с карти (карти с думи, изрази или цели изречения), със зар/ове, настолни игри, игри, които изискват определени схеми (морски шах, подводници)
- игри за произношение, лексикални или граматически.

Според Бирова [3] играта е „една от основните стратегии в чуждоезиковото обучение“ и „важен метод в съвременното обучение по чужд език“.

Безспорно играта е един от най-добрите методи в предучилищна възраст за преподаване на чужд език. Достъпна е за всички деца, в нея всички са равни, играта дава възможност на децата да преодолее срамежливостта си и страха, които им пречат да използват чужд език. Децата усвояват учебния материал несъзнателно, чрез игра.

Сезоните The Seasons

Възраст: 4-7 г.

Време: 30 мин.

Цел: Да се затвърдят названията на английски език и да се включват в изречения.

Задачи:

Лексика:

Активна лексика: – warm, hot, cold, cool.

Преговор – spring, summer, autumn, winter.

Пасивна лексика: weather, flower, birds.

Граматика: Работа с прилагателни имена, единствено и множествено число на съществителното име.

Материали: песен, картини и флаш карти на сезони, въртящо се колело с четирите сезона (фиг. 1).

Интегративни връзки: математика, околени свят, музика.

Ход на ситуацията:

У: Здравейте, деца!

У: Деца, миналия час се запознахме със сезоните на английски език. Днес всеки от Вас ще ми каже кой сезон харесва и ще научим някои нови думи, свързани с времето през сезоните. Ще Ви пусна песента за сезоните „Springtime is warm” [10]. Слушайте внимателно.

Показвам флаш карти на сезоните

У: What is this season, kids?

Д: It's spring. /summer, autumn, winter/

У: Всички заедно да повторим сезоните.

Д: Spring, summer, autumn, winter.

У: Деца, ще пусна песента още веднъж, а Вие слушайте какво е времето през различните сезони.

У: Деца, чухте ли какво е времето през пролетта?

Д: Топло.

У: In spring the weather is warm. Let's repeat.

Д: Warm.

У: And the sentence: In spring the weather is warm.

У: Какво е времето през лятото?

Д: Горещо.

У: In summer, the weather is hot. Let's repeat. (повтаря се прилагателното и цялото изречение)

У: Какво е времето през есента?

Д: Хладно.

У: In autumn, the weather is cool. Let's repeat.

У: А през зимата какво е времето?

Д: Студено.

У: In winter, the weather is cold. Let's repeat.

У: Well done, children! Днес ще изиграем няколко игри, свързани със сезоните.

У: Първата игра се казва „**Картината погледни и времето какво е кажи**“. (използват се картини със сезоните)

У: Кой е този сезон? What is this season?

Д: It's spring.

У: Какво е времето през пролетта? What's the weather in spring?

Д: The weather is warm.

У: Да разгледаме следващата картина, кой е този сезон? Which is this season?

Д: It's summer.

У: Какво е времето през лятото? What's the weather in summer?

Д: The weather is hot.

Процедурата се повтаря за есен и зима.

У: Следващата ни игра се казва „**Колелото на сезоните**“. Всеки от Вас ще завърти колелото на сезоните и трябва да назове сезона на английски.

Фиг. 1 Колелото на сезоните

У: Кой е този сезон? Which is this season?

Д: It's summer.

У: Да завъртим отново колелото. Let's turn the circle again! Which is this season? (упражняват се всички сезони по няколко пъти)

У: Деца, ще Ви задам няколко гатанки. Трябва да отгатнете сезона и да го назовете на английски.

У: Guess the season: the weather is warm, the birds are singing, the flowers are blooming.

Д: It's spring.

У: Guess the season: the weather is hot, the bright sun is shining, the fruits on the trees are riping.

Д: It's summer.

У: Guess the season: the weather is cool, the tree leaves are falling.

Д: It's autumn.

У: Guess the season: the weather is cold, the north wind is blowing, snowflakes are falling.

Д: It's winter.

У: Следващата игра ще бъде с мимики и жестове. Ще посочвам дете, което ще ни показва какво е времето през даден сезон (топло, горещо, студено, хладно в зависимост от картинката, която е изтеглило). Който познае сезона, отговаря на английски.

Излиза дете и показва с мимики и жестове, че му е топло.

Д: It's spring.

Излиза дете и показва, че му е горещо, бърше си челото, маха с ръка пред лицето.

Д: It's summer.

Излиза дете и показва, че му е студено, свило се е, трепери от студ, показва че има шапка, шал, ръкавици.

Д: It's winter.

Дете показва, че му е хладно.

Д: It's autumn.

У: Следващата игра се казва „**Довърши изречението**“. Аз посочвам сезона, а Вие довършвате изречението, като казвате какво е времето през сезона. Например: „Това е

пролетта“, и Вие довършвате изречението „Времето е топло“, но на английски.

У: It's spring and

Д: The weather is warm.

У: It's autumn and

Д: The weather is cool.

У: It's summer and

Д: The weather is hot

У: It's winter and

Д: The weather is cold.

У: Ще изиграем играта „Харесвам, не харесвам“. Аз ще Ви казвам сезон, а Вие ще ми казвате дали го харесвате или не.

У: The season is spring.

Д: I like spring.

У: The season is winter.

Д: I like winter

Д: I don't like winter.

У: The season is summer.

Д: I like summer

Д: I don't like summer.

У: The season is autumn.

Д: I like autumn.

Д: I don't like autumn.

Игра за подобряване на лексиката: **“Измисли повече думи“**. Казвам на децата една дума. Например: mother. Те трябва да измислят думи, започващи с първата буква на моята дума. Например: monkey, mouse, museum.

Игра със зар: играта е от типа на “Не се сърди човече“. Всеки играч хвърля зара /част от квадратчетата са с цифри, другите с картинки. При попадане на картинка, децата трябва да съставят изречение с думата от картинката.

Например: Дете попада на картинка куче – The dog is small.

Играта е мощен стимул за овладяване на езика. Игрите и игровите ситуации на английски език показват прилагането на чуждия език и дават възможност да се възпита у децата интерес към езика, създават положително отношение към изучаването му, стимулират самостоятелното говорене и умствената дейност на децата, и разбира се, правят урока разнообразен, цветен, поинтересен, езиковият материал се усвоява неусетно и заедно с това поражда чувство на постижение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева, Б., К. Койчева.** Възможности за интердисциплинарното обучение чрез музика, български език и литература, Образование и технологии, Бургас, кн. 5, 2014.
2. **Балабанова, М.** Методика на обучението по чужд език в детската градина. – Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2010.
3. **Бирова, И.** Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение. – С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2021.
4. **Илиева Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015.
5. **Любенова, И.** Възможности на ранното чуждоезиково обучение. – София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски,“ 2004.
6. **Петрова, Е.** Интегративни функции на играта в педагогическия процес. – София, Народна просвета, 1986.
7. **Brewster, J., G. Ellis, D. Girard.** The Primary English Teacher's Guide. Harlow, Pearson Education Limited, 2002.
8. **Ilieva, Zh.** Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, Dec 2015, 17:6, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>
9. **Liu, F., B. Vadivel, E. Rezvani, E. Namaziandost.** Using Games to Promote English as a Foreign Language Learners' Willingness to Communicate: Potential Effects and Teachers' Attitude in Focus - Front. Psychol., vol. 12 October 2021, 12:762447. doi: 10.3389/fpsyg.2021.762447
10. **Springtime** Is Warm
<https://www.youtube.com/watch?v=1o7lQseU43c>